

FACULTY OF ARTS
Charles University

Department of Romance Studies

Prague, 19 April 2023

To whom it may concern

This is to acknowledge that the article titled "IL LIBRO DI LETTURA NON SIA UN CENTONE DI TRITE NOZIONI": I MANUALI DI LETTURA NEI PROGRAMMI MINISTERIALI PER LA SCUOLA ELEMENTARE (1860-1905), authored by Benedetto Giuseppe Russo, has been accepted for publication in *Linguistica Pragensia*, a Scopus-indexed journal published by the Faculty of Arts, Charles University, Prague, and will be published in one of the upcoming issues.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pavel Štichauer', with a long horizontal stroke extending to the right.

Pavel Štichauer

Chief Editor
Linguistica Pragensia
<https://linguisticapragensia.ff.cuni.cz/en/>

PÁZMÁNY

Pázmány Péter Catholic University
Faculty of Humanities and Social Sciences

Institute of Classical and Romance Languages

Institution ID: FI79633
1 Mikszáth Kálmán tér, 1088 Budapest

CERTIFICATE

I undersigned Márton Gergely HORVÁTH, editor-in-chief of *VERBUM – Analecta neolatina*, hereby confirm that the paper entitled

«*COME QUESTA PIETRA*»: *FORME E FUNZIONI DELLA DEISSI IN UNGARETTI*

submitted by **Benedetto Giuseppe Russo** (University of South Bohemia České Budějovice)

has been accepted to publication in the volume XXIV issue 1 of the journal, to be published in June 2023.

Budapest, 8 May 2023.

Márton Gergely HORVÁTH
editor-in-chief

VERBUM – ANALECTA NEOLATINA (ojs.ppke.hu/verbum)

Publisher: **Faculty of Humanities and Social Sciences of Pázmány Péter Catholic University**

ISSN 1588-4309 (Online)

Web of Science Core Collection: **Arts & Humanities Citation Index**

Indexed by **ERIH PLUS**

- ✓ Scientific editorial board
- ✓ Peer reviewed

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE

Str. A. I. Cuza, nr.13; tel: 4051414468, fax 251418849

438/09.05.2023

ATTESTATO

Con il presente confermiamo che la relazione dal titolo *La divulgazione spiritosa dei manuali disney per ragazzi*, presentata dal dott. Benedetto Giuseppe RUSSO dell'Università della Boemia Meridionale di České Budějovice al XII Convegno internazionale di italianistica dell'Università di Craiova, dal titolo «La prosa italiana tra comunicazione e invenzione letteraria», è stata accettata per la pubblicazione e si trova in corso di stampa nel volume Elena Pîrvu (a cura di), *La prosa italiana tra comunicazione e invenzione letteraria. Atti del XII Convegno internazionale di italianistica dell'Università di Craiova, 29-30 settembre 2022*, Franco Cesati Editore, Firenze (Italia).

Preside,
Conf. univ. dr. Anamaria Preda

Organizzatore del Convegno,

Prof. univ. dr. Elena Pîrvu

Elena Pîrvu

Franco Cesati Editore

Via Cesare Guasti, 2 - 50134 Firenze - Tel. e fax 055 486441
email: info@francocesatieditore.com

Firenze 13 Febbraio 2023

Gentile Signor

Prof. **BENEDETTO GIUSEPPE RUSSO**

Università della Boemia Meridionale di České Budějovice

PROSPETTO DI EDIZIONE

BENEDETTO GIUSEPPE RUSSO

I MANUALI DISNEY PER RAGAZZI. STRATEGIE STILISTICHE DI UNA PROSA DI SUCCESSO (Provvisorio)

- I curatori del volume consegnano all'editore i contributi sotto forma cartacea e accompagnati da dischetto (nessun tipo di problema per i programmi usati). I contributi dovrebbero essere redazionati, il più possibile, secondo le norme grafiche della casa editrice che è sempre disposta ad inoltrarle sotto forma cartacea o via e-mail a tutti i contributori.
- Abitualmente le prime bozze vengono inviate ai vari autori con una lettera accompagnatoria che fissa in un mese la scadenza di riconsegna alla casa editrice (oltre quel termine la correzione avviene in forma redazionale). Tuttavia è possibile inviare sin dalle prime bozze l'intero volume in correzione al curatore.
- Relativamente alle seconde bozze, la correzione/revisione è solo del curatore, salvo casi di interventi gravi in prime bozze da parte di autore/i.
- L'indice dei nomi è abitualmente redatto dal curatore del volume, tuttavia è sempre auspicabile che ciascun autore formuli il proprio indice dei nomi (senza indicazione di pagina ma con il cognome dell'autore citato e il nome puntato o per esteso, secondo gli accordi).

- Per tutto l'itinerario della lavorazione è a disposizione del curatore un redattore della casa editrice cui fare riferimento.
- Il tempo di lavorazione sino alla stampa è calcolabile in circa 90 giorni (salvo ritardi da parte di autori)
- Il tempo approssimativo di uscita di un volume di pagine tra le 100 e le 400 è di 120 gg

Dati tecnici del volume in oggetto:

Carta interna avoriata Fedrigoni gr. 85

Copertina Tintoretto Fedrigoni con stampa a 4 colori (colori di fondo da concordare.

Grammatura di carta 250.

Legatura americana

Inserimento codifica internazionale ISBN

Formato 16x23

Inserimento nella collana "L'italiano in pubblico"

Pagine previste + - 144

Tiratura e servizi:

Tiratura 500 copie

Consegna all'ente finanziatore o coeditore 30 copie

1 copia per ciascun contributore cui verrà consegnato anche PDF del contributo singolo.

Diffusione:

Distribuzione libraria Italia Messaggerie italiane

Presenza assicurata alle maggiori fiere del libro in Italia e all'estere: Torino, Francoforte, Parigi, Chicago, Londra.

Presenza continuativa a oltre 15 congressi internazionali durante l'arco di un anno.

Abituale diffusione per biblioteche universitarie italiane e straniere, sia in forma diretta da parte dell'editore, sia per affidamento ai maggiori commissionari italiani: Casalini, Celdes, LibroCo ecc.).

Richiesta contributo: euro 800,00 – Ottocento/00

Prezzo di copertina:

€ 16,00

In attesa di un Vostro gradito riscontro porgiamo i nostri migliori saluti

Franco Cesati

Franco Cesati Editore

Siena, 12/5/2023

Dichiaro che il dott. Benedetto Giuseppe Russo sta collaborando al progetto PRIN GeoStoGrammIt (Geografia e Storia delle Grammatiche italiane) da me coordinato e che in tale ambito ha realizzato a sua firma un testo dal titolo *Italiano e libri di lettura nei programmi per la scuola elementare (1860-1905)*, che sarà pubblicato sul portale del progetto.

In fede

Massimo Palermo

Massimo Palermo

